

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANAK MENGENAL BENTUK GEOMETRI MELALUI MEDIA BALOK DI TK AR RAUDAH PADANG

Resy Yanti^{1,*}, Asdi Wirman¹

¹Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

*ciciresy26@gmail.com

ABSTRACT

Geometry is one branch of mathematics that aims to develop the conjugative aspects of children. In accordance with Permendikbud Number 146 that children are able to convey about what and how objects around them are known (names, colors, shapes, sizes, patterns, properties, sounds, textures, functions, and other features) through various works. The purpose of this study is to improve children's ability to recognize geometric shapes through "Balok Media". This type of research is Classroom Action Research (CAR). The subjects in this study were group A with 10 people. The study was conducted in two cycles in collecting data is observation and documentation and research results are processed by percentage techniques. The results showed that in cycle I there were three meetings with a percentage of 36%. In cycle II there were as many as three meetings with a percentage of 84%. It was concluded that recognizing geometric shapes can improve children's abilities in Taman Kanak-kanak Ar Raudah Padang.

Keywords: *Know the Geometry Form, Balok Media*

PENDAHULUAN

PAUD adalah wadah untuk menyelenggarakan pendidikan awal. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Rentang usia ini merupakan masa-masa yang

tepat dalam peletakan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan secara menyeluruh pada potensi anak usia dini agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat tercapai secara optimal.

Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 Pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan informal. Untuk pendidikan formal PAUD ditempuh melalui Taman Kanak-kanak. Untuk pendidikan nonformal dapat ditempuh melalui Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejaenis (SPS) (Presiden Republik Indonesia, 2003). Taman kanak-kanak yang menjadi satu-satunya jalur pendidikan formal bagi anak usia dini. Di taman kanak-kanak dirancang kegiatan yang mengembangkan enam aspek pertumbuhan anak. Keenam aspek tersebut meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, motorik, bahasa, kognitif dan seni anak. Sujiono (2009) menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan praktisi menekankan pada hal yang berkembang pada anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berumur dari 0 – 8 tahun yang sudah dapat berkembang secara fisik, bahasa, maupun berkembang secara emosi. Garner (2012) sama-sama berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini menekankan pada kesiapan anak secara fisik dan mental dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia delapan tahun dengan memberikan rangsangan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya karena pada masa ini disebutkan juga masa keemasan di mana semua potensi anak berkembang cepat dengan memberikan stimulasi yang maksimal dan optimal dari lingkungan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu wadah pendidikan untuk anak usia dini untuk mengembangkan semua potensi anak dengan memberikan stimulus pada semua aspek pengembangan dalam suasana yang menyenangkan dengan memperhatikan karakteristik anak usia dini. Salah satu aspek perkembangan anak, yaitu aspek kognitif. Menurut Suyanto (2005) perkembangan kognitif anak menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Perkembangan kognitif menunjukkan perkembangan dari cara anak berpikir. Kemampuan anak untuk mengoordinasikan berbagai masalah dapat dipergunakan sebagai tolok ukur

pertumbuhan kecerdasan. Pengembangan kognitif dapat dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar di TK, yaitu melalui kegiatan berhitung, membilang, mengelompokan, mengenal bentuk, membedakan sesuatu dan lain-lain. Pengenalan bentuk geometri merupakan salah satu hal penting dalam perkembangan kognitif anak. Lebih lanjut, Pitadjeng (2006) mengungkapkan bahwa bentuk geometri memiliki peran penting dalam membantu anak untuk memahami, menggambarkan, dan mendeskripsikan benda-benda di sekitarnya. Dengan begitu maka anak-anak mengenal bentuk geometri secara luas.

Kemampuan dalam mengenal bentuk geometri pada anak selalu berkaitan dengan pembelajaran matematika (Triharso, 2013). Matematika pada anak usia dini dapat diberikan melalui aktifitas bermain dalam kehidupan sehari-hari. Cara memperkenalkan berbagai bentuk geometri pada anak TK adalah dengan contoh menunjukkan bentuk bangun datar yang ada di lingkungan anak (Sudaryanti, 2006). Jadi dalam mengenalkan bentuk geometri pada anak bisa melalui bermacam-macam benda yang sering dijumpai oleh anak. Jika lingkungan terdekat dengan anak kurang mendukung dalam memperoleh bentuk geometri maka, bisa dengan menggunakan media pembelajaran.

Piaget dalam Triharso (2013) menyatakan bahwa anak usia TK berada pada tahap praoperasional yang merupakan tahap persiapan ke arah pengorganisasian pekerjaan yang konkrit dan dapat berpikir intuitif. Pada tahap ini anak sudah mengenal bentuk, dapat mempertimbangkan ukuran besar atau kecil, panjang atau pendek pada benda yang didasarkan pada pengalaman dan persepsi anak. Kenyataannya yang terjadi di lapangan hasil observasi diketahui bahwa kemampuan mengenal bentuk geometri masih rendah bila dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan lain. Rendahnya kemampuan mengenal bentuk geometri pada anak kelompok A di TK Ar Raudah Padang disebabkan oleh terbatasnya media pembelajaran dan guru kurang menekankan pada kegiatan pengenalan bentuk geometri. Selain itu, guru hanya menggunakan media papan tulis dan LKA (Lembar Kerja Anak) dan sekedar memberitahu nama-nama bentuk geometri tanpa melalui sesuatu kegiatan yang membentuk anak terkesan dalam membangun pengetahuannya. Akibatnya kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri belum dikuasai dengan baik.

Dalam mengenal bentuk geometri peneliti menemukan 10 anak di kelas A6 sudah mampu mengucapkan bentuk-bentuk geometri sesuai dengan gambar yang ada di papan tulis, sedangkan 4 anak belum mampu mengucapkan nama macam-macam bentuk geometri, yaitu bentuk segi tiga,

persegi dan lingkaran. Untuk itu guru dan peneliti perlu melakukan perbaikan, sebab ketika pembelajaran guru hanya menjelaskan bentuk geometri dan menggambarkan di papan tulis, maka kegiatan belajar mengajar berlangsung kurang maksimal. Sebagainya anak yang bercerita dengan temannya, maka membuat proses kegiatan belajar mengejar tidak kondusif. Kegiatan pengenalan bentuk-bentuk geometri dengan media tidak pernah dilakukan oleh guru. Selain itu, guru hanya mengulang-ulang kegiatan pembelajarannya menggunakan LKA yang kurang menarik perhatian anak.

Apabila pembelajaran dilakukan menggunakan media pembelajaran, maka akan lebih menarik rasa keingintahuan anak, karena media pembelajaran pada tingkat TK sangat diperlukan saat mengajar. Media menurut Gagne dalam Sadiman (2018) adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar, sehingga dengan media maka anak belajar tertantang dan menambah minat ketika anak belajar. Dalam mengembangkan kemampuan mengenalkan bentuk geometri pada anak-anak dapat dilakukan dengan menggunakan media balok.

Bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Bermain pada anak usia dini merupakan suatu aktifitas fisik dan psikis yang harus dapat melibatkan panca indra, terutama pendengaran dan penglihatan, serta melibatkan otak. Bermain dengan membangun balok-balok anak akan memperoleh peluang untuk melatih kerjasama mata dan tangan serta koordinasi fisik. Selain itu, anak juga bisa belajar berbagai bentuk dan konsep matematika. Melalui bermain anak akan mengenal balok yang sama atau yang lebih panjang dari ukuran lain.

Menurut Pangastuti (2019) bentuk geometri, meliputi: (1) Segitiga adalah suatu bidang yang dibentuk oleh tiga garis lurus. Jumlah ketiga sudut segitiga sama; (2) Lingkaran adalah suatu bidang sederhana yang dibatasi oleh garis melingkar, setiap titik terletak pada garis tersebut memiliki jarak yang sama terhadap satu titik ditengah lingkaran; dan (3) Persegi panjang adalah segi empat yang sisinya yang sama panjang.

Bermain dengan membangun balok-balok anak mendapatkan kesempatan melatih kerjasama mata dan tangan serta koordinasi fisik. selain itu anak belajar berbagai bentuk konsep matematika. Saleh & Wismiarti (2010) menyatakan bahwa melalui bermain balok, anak akan memperoleh manfaat pengembangan pada keterampilan interaksi dengan teman sebaya, kemampuan berkomunikasi, kekuatan dan koorditasi gerakan motorik halus

dan motorik kasar, pemikiran simbolik, konsep matematika dan geometri, pengetahuan topologi atau pemetaan, dan keterampilan membedakan penglihatan.

Geometri adalah salah satu cabang matematika yang bertujuan mengembangkan aspek kognitif anak. Sesuai dengan Permendikbud No. 146 tahun 2014, yaitu anak mampu menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) melalui berbagai hasil karya (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014). Oleh karena itu, diharapkan dengan menggunakan media balok dapat menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan dan mudah diingat dalam mengenal bentuk geometri.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (*Classroom Action Research*). Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan melalui suatu pengamatan pada aktivitas belajar, dalam bentuk tindakan-tindakan yang dimunculkan dengan sengaja serta terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2013). Penelitian ini dilakukan dilakukan secara kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan peneliti untuk menyamakan pemahaman, kesepakatan, tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang melahirkan kesamaan tindakan bertujuan meningkatkan kemampuan mengenal bentuk geometri anak usia dini.

Taman Kanak-kanak Ar Raudah Padang Jalan Raya Bandar Buat No. 29 Kecamatan Lubuk Kilangan Kelurahan Bandar Buat memiliki 3 kelas dengan 2 kelas TK B dan 1 kelas Tk A dengan jumlah anak TK B 15 orang per kelas dan TK A dengan jumlah anak 10 orang. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan pada semester II tahun pelajaran 2018-2019. Subjek peneliti yang digunakan ini adalah anak Taman Kanak-kanak Ar Raudah Padang yang berjumlah 10 orang terdiri dari 6 perempuan dan 4 laki-laki.

Prosedur pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara bersiklus yang dimulai dari siklus I dengan melihat kondisi awal terlebih dahulu. sedangkan siklus II sangat ditentukan oleh hasil dari siklus I yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus I

peningkatan kemampuan anak masih belum mencapai KKM, berbeda dengan pelaksanaan siklus II. Menggunakan media balok dengan menyusun strategi yang lebih menarik dan bervariasi, permainan dilakukan di dalam kelas atau ruangan dalam bentuk perlombaan sehingga anak termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara kualitatif (kualitas) serta kuantitas (jumlah). Pada pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis persentase yang membandingkan nilai yang diperoleh dari keseluruhan anak yang hadir dikalikan 100%. Menurut Sugiyono (2014) mengemukakan dari hasil penelitian dapat dihitung dengan menggunakan rumus: $P = F/N \times 100\%$. Untuk mengelompokkan kriteria bahwa kegiatan anak belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik ditetapkan berdasarkan penilaian otentik pendidikan anak usia dini dalam Kurikulum 2013 (BB) Belum Berkembang, (MB) Mulai Berkembang, (BSH) Berkembang Sesuai Harapan, (BSB) Berkembang Sangat Baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian siklus I bisa dikatakan kemampuan anak mengenali bentuk geometri sudah meningkat tetapi belum maksimal. Pada siklus I hasil persentase 26% dan belum mencukupi kriteria ketuntasan kelas (KKM) dan peneliti lanjutkan pada siklus II. Kegiatan siklus II ini peneliti perbaiki tindakan-tindakan menjadi lebih baik. Kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan permainan media balok pada siklus II peneliti menyusun strategi, yaitu strategi yang lebih bervariasi dan menarik, permainan dilakukan perlombaan dan setiap permainan dilakukan dalam bentuk perlombaan, sehingga membuat anak termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

Hasil Analisis Data Peningkatan Kemampuan Anak Mengenali Bentuk Geometri Melalui Media Balok (Kategori Berkembang Sangat Baik)

No	Aspek	Siklus I	Siklus II	Keterangan
1	Mengenali bentuk geometri	0,4%	0,6%	Meningkat
2	Membedakan kan bentuk geometri	0,3%	0,5%	Meningkat
3	Memasangkan bentuk geometri	0,2%	0,4%	Meningkat

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui peningkatan kemampuan anak mengenal bentuk geometri, yaitu *pertama*, aspek 1, mengenal bentuk geometri 0,4% di siklus I dan meningkat lagi menjadi 0,6% disiklus II. *Kedua*, aspek 2, membedakan warna pada geometri kondisi awal 0,3% meningkat menjadi 0,5% pada siklus II. *Ketiga*, aspek 3, memasang bentuk geometri pada kondisi awal 0,2 % meningkat menjadi 0,4% pada aspek II dan pada siklus II.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan mengenal bentuk geometri melalui media balok di TK Ar Raudah Padang. Hal ini ditemukan bahwa mengenal bentuk geometri melalui media balok mampu sangat menarik dan memotivasi anak dalam pembelajaran geometri dengan media balok.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Garner, H. (2012). *Multiple Intelligences: Teori dalam Praktek*. (A. Sindoro, Ed.). Tangerang: Interaksara.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pub. L. No. 146 (2014). Indonesia: Permendikbud. Retrieved from <https://portaldik.id/assets/upload/peraturan/PERMEN KEMENDIKBUD Nomor 146 Tahun 2014 KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.pdf>
- Pangastuti, R. (2019). Media Puzzle untuk Mengenal Bentuk Geometri. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 1(1), 50–59. <https://doi.org/10.15642/jeced.v1i1.496>
- Pitadjeng. (2006). *Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan*. Jakarta: Depdiknas.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Sadiman, A. S. (2018). *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya* (14th ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, M., & Wismiarti. (2010). *Sentra Balok*. Jakarta Timur: Pustaka Al-

Falah.

Sudaryanti. (2006). *Pengenalan Matematika Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujiono, Y. N. (2009). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.

Suyanto, S. (2005). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.

Triharso, A. (2013). *Permainan Kreatif dan Edukatif untuk Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Andi.